

Andrea Lanfranchi und Josef Steppacher

Integration zwischen Überzeugung und Unvollkommenheit

Zusammenfassung

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich haben wir in März 2010 eine Tagung organisiert, die wegen des grossen Andranges im Januar 2011 repliziert wurde. Wir hatten bei beiden Durchführungen ein volles Haus mit je 340 Teilnehmenden aus der schulischen und heilpädagogischen Praxis aus der ganzen (vorwiegend deutschen) Schweiz. Es folgen hier einige Schlussfolgerungen und Thesen aus der Tagung.

Résumé

En mars 2010 un séminaire a été organisé à la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich. Vu le succès rencontré par cette manifestation, il a été décidé d'en réorganiser une en janvier 2011. Environ 340 personnes provenant en grande majorité de Suisse allemande et travaillant sur le terrain comme pédagogues ou enseignant-e-s spécialisé-e-s ont participé à chacun de ces séminaires. Cet article présente quelquesunes des conclusions et des thèses émises lors de ces séminaires.

Diskrepanzen zwischen gesetzlichen Vorgaben, Forschungsergebnissen und gelebter Praxis

Integrative Wandelprozesse im Bereich der institutionellen Strukturen des Schulsystems (Erziehungsdepartemente, Gemeindeschulbehörden etc.) konnten in den letzten Jahren auf der Ebene von Schulgesetzen und entsprechenden Verordnungen relativ rasch in Gang gesetzt werden. Hingegen geht der Wandel auf der Ebene der habitusförmigen Handlungs- und Orientierungsmuster der involvierten Akteure auf dem Feld, das heisst, vor allem im Bereich der Routinen und des Alltagshandelns von Lehrpersonen erheblich langsamer vonstatten. Die Ergebnisse der neusten Evaluationsstudien und die inzwischen zahlreichen Dokumente mit Qualitätsrichtlinien, Rahmenbedingungen und Indizes für integrative Schulen sind weitgehend deckungsgleich mit den Befunden aus den integrativen Schulversuchen der ersten Stunde, so dass die jetzt diskutier-

ten Begriffe und Konzepte wie ein déjà-vu anmuten. Und tatsächlich: Vor etwas mehr als 20 Jahren ist die wegweisende Zürcher Studie «Integration ist lernbar» erschienen (Bächtold et al., 1990). Ihr Fazit steht schon im Titel. Was wir heute neu wissen ist, dass die Integration nicht nur lern-, sondern auch machbar bzw. umsetzbar ist, und dass sie in Bezug auf den Lernerfolg (der Kinder, aber auch der Schulen!) wirksam ist.

Zahlreiche und auch für die Schweiz verifizierte Studien belegen, dass lernschwache Schulkinder in integrativen Klassen im sprachlichen und mathematischen Bereich grössere Fortschritte machen als solche in separierten Einrichtungen. Leistungsstärkere Kinder werden in ihrem Lernerfolg nicht gebremst und tragen keinerlei Schaden davon. Ein Problem entsteht bei den integrierten lernschwachen Kindern durch die direkte Konfrontation mit den leistungsstarken Kindern. Dadurch entwickeln sie

im Vergleich zu Kindern in Sonderklassen ein tieferes Selbstkonzept der eigenen Begabung. Das führt aber auch zu einer realistischen Selbsteinschätzung, die ihnen spätestens im Übergang zur Berufsbildung nützlich sein wird. Neuste Ergebnisse über das aktuelle Wohlbefinden von integrierten lernschwachen Schulkindern weisen nach, dass sie im konkreten Schulalltag nicht weniger motiviert als Lernende ohne Schulschwierigkeiten sind (Tarnutzer & Venetz, 2008).

Herausforderungen und Trugschlüsse

Grenzen der schulischen Integration sind vor allem dort unübersehbar, wo schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über ungenügende Pensen verfügen, also eine zu hohe Anzahl Regelklassen betreuen müssen und somit auch wenig Zeit für die Teamarbeit haben. Schwierig ist die Integration auch in der Oberstufe, vor allem wegen des stark gegliederten Systems und der entsprechenden Tendenz zur Homogenität, die bekanntlich eine Fiktion ist. Auch die Arbeit mit deutlich geistig- und mehrfachbehinderten Kindern, die eventuell zusätzlich grössere Verhaltensprobleme aufweisen, kann eine grosse Herausforderung sein. Da ist eine sehr sorgfältige, fallspezifische Überprüfung des Nutzens der Integration unter dem Aspekt des Kindeswohls: Was braucht das Kind? Was wollen die Eltern? Was können die Lehrpersonen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten sind realistisch? Die «totale Integration» ist ein ideologisches Geplänkel. Solange die Schule als Institution nicht professionell ausgerüstet ist, um auch die weniger «pflegeleichten» Kinder mit Behinderung aufzunehmen, empfehlen wir, mit allzu forschen integrativen Massnahmen vorerst abzuwarten und die Schule zuerst «aufzurüsten».

Mehr als mit Grenzen sind wir allerdings, bei näherer Betrachtung, mit vielen Trugschlüssen konfrontiert. Erstens geht man davon aus, es gäbe eine klare Demarkationslinie der «Integrierbarkeit.» Die gibt es nicht und die braucht es nicht. Nötig sind hingegen fallbezogene Förderpläne und deren Einbettung in der lokalspezifischen Realität. Zweitens fragt man sich: «Wo gehört dieses Kind hin?», statt sich zu fragen, was seine spezifischen pädagogischen Bedürfnisse sind. Drittens befürchten einige Lehrpersonen, aus dem lobenswerten Bestreben heraus, ihre Arbeit optimal zu leisten, sie könnten dem Kind mit besonderem Förderbedarf nicht gerecht werden. Sie kooperieren nur teilweise mit der Schulischen Heilpädagogin und vergessen ihre bewährten pädagogischen Mittel zu aktivieren. Manchmal investieren sie viel Energie in die Beantwortung der Frage, wo man das schulschwierige Kind schulen könnte, statt darin, was man tun kann. Wie die Praxis zeigt, werden diese berechtigten Sorgen nach den ersten integrativen Erfahrungen relativ schnell beigelegt. Lehrpersonen berichten dann anstelle von «Überlastung» neu von «Entlastung», weil sie u. a. dank Kooperationsformen wie Teamteaching auf Schulschwierigkeiten rasch reagieren können. Das Know-how im Umgang mit schulschwierigen Kindern wird nicht mehr nach aussen delegiert, sondern nach innen geholt.

Für die Verflüssigung von Denken und Handeln

Heute müssen wir die Kräfte aller beteiligten Systeme bündeln und ohne polarisierende Versteifungen für die Zukunft investieren: In ein bereits im frühkindlichen Alter greifendes Bildungskonzept, in eine effektive Weiterbildung von Lehrpersonen im Umgang mit schulschwierigen Kindern, in Un-

terstützungssysteme für Kinder und Jugendliche in Zeiten der Krise sowie in Schulen in Zeiten des Übergangs. Sicher ist, dass Formen der externen Differenzierung mit einem inzwischen ad absurdum gewachsenen und extrem facettenreichen System der Sonderklassen, Sonderschulen sowie ambulanten Fördermassnahmen deutlich reduziert werden müssen, zugunsten eines System der internen Differenzierung des Unterrichts und der Problemlösungen vor Ort. Das bedingt eine Umlagerung von fachlichen, personellen und finanziellen Ressourcen aus dem Sonderschulbereich in die Regelschule. Nur dadurch, und nicht durch Sparmassnahmen und Abbau bestehender Ressourcen kann die Regelschule in ihrer Tragfähigkeit gestärkt werden. Nutzung und Umlagerung von Ressourcen dürfte für die kommenden Jahre heissen, dass ausgewählte Sonderschulen als Kompetenzzentren für heilpädagogisches Spezialwissen wirken (Strasser, 2006). Sie unterstützen die wohnortnahe Schulung und Förderung von Schulkindern mit Behinderung und bieten Beratung für Lernende, Lehrende und Eltern. Kompetenzzentren übernehmen aber auch in besonderen Fällen und für eine bestimmte Zeit die Schulung in Situationen, in welchen der individuelle Förderbedarf derart umfassend ist oder die Systeme Schule und/oder Elternhaus dermassen belastet sind, dass die Rahmenbedingungen der allgemeinen Schule nicht mehr genügen und jene der Sonderschule (oder des Kompetenzzentrums) für gewisse Zeiten und Aufgaben in Anspruch genommen werden müssen.

Bedingungen für das Gelingen

Die Erfahrungen der letzten Jahre und der Alltag zeigt uns: Der Weg zur integrationsfähigen Schule als lernende Organisation ist kein Zuckerschlecken. Er ist streckenweise

steil und steinig und mag bisweilen einigen Kolleginnen und Kollegen Verdruss bereiten. Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich lohnt, nicht stehen zu bleiben. In der Schulpraxis trifft man auch auf misslungene Integrationsbestrebungen, etwa dann, wenn Kinder «still integriert» werden, das heisst: Sie sitzen wohl im Raum, haben aber keine professionelle, auf sie zugeschnittene Unterstützung und lernen kaum an einem «gemeinsamen Gegenstand» (Feuser, 2003). Oder aber: sie gelten zwar als integrierte Schüler, werden aber hauptsächlich räumlich ausserhalb der Bezugsklasse im «Förderzimmer» unterrichtet. Weitgehend unabhängig vom Typ und vom Schweregrad der Behinderung gibt es Situationen, in denen Kinder den Unterricht massiv stören, weil sie über- oder auch unterfordert sind. Sie werden dann vorschnell als «nicht tragbar», manchmal sogar als «nicht bildungsfähig» bezeichnet. Das Problem liegt jedoch eindeutig nicht in der vermeintlichen «Nicht-Integrierbarkeit» der Lernenden mit Problemen, sondern in der Trag- oder Integrierfähigkeit der Schule im Umgang mit Problemen.

Heute wissen wir, was integrationsfähige Schulen ausmacht. Nach einer Evaluation der integrativen Schulungsformen im Kanton Aargau (Luder, Maag Merki & Sempert, 2004) ist deren erfolgreiche Umsetzung von folgenden Faktoren abhängig:

- Der integrative Unterricht ist zentraler Teil des Schulentwicklungskonzepts und ein Anliegen des gesamten Schulteam;
- Gelegentlich auftretende Nachteile werden in Kauf genommen;
- Individualisierende und schülerzentrierte Unterrichtsmethoden werden eingesetzt;
- Die Lehrperson und die schulische Heilpädagogin arbeiten oft im Teamteaching;

- Zeitgefässe für die Teamarbeit sind vorhanden;
- Die Schulleitung und die Schulische Heilpädagogin nehmen eine starke Koordinationsfunktion wahr und ermöglichen somit sowohl Stabilität als auch Dynamik;
- Verfahren der Qualitätssicherung sind etabliert.

Von der Pädagogischen Hochschule in Aarau (PH FHNW) liegt das neben dem Index für Inklusion (Boban & Hinz, 2011) zurzeit beste Instrument zur Bewertung und Steuerung schulischer Integrationsprozesse vor (Landwehr 2008, download unter: www.schulevaluation-ag.ch; das entsprechende webbasierte Tool findet sich unter: www.evaltool.ch).

Zusammenfassende Thesen

1. Integration/Inklusion ist

die gesellschaftliche Verpflichtung

Integration/Inklusion steht für eine gesellschaftspolitische Verpflichtung und Entwicklung, die ihren Niederschlag auch in der Schulpolitik findet und rechtlich geboten ist. Die Weiterentwicklung von Demokratisierungsprozessen in der Gesellschaft bedeutet für die Entwicklung von Schulen: Eine gute Schule ist eine demokratische Schule und ist eine Schule für alle. Sie versucht, gerecht mit allen umzugehen, für alle da zu sein, alle zu integrieren, unabhängig von ihrem sozio-ökonomischen Hintergrund, von ihrer kulturellen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrem Alter und ihrem Lern- und Entwicklungsstand oder einer Behinderung.

2. Inklusion ist das utopische Ziel – Integration der praktische Weg

In diesem Sinn versteht sich Inklusion ähnlich wie Demokratie, Chancengleichheit, Gerechtigkeit u. a. als normative Zielsetzung mit einem hohen ethischen Anspruch, als Utopie, der es sich schrittweise anzunähern gilt. «Integration ist unteilbar» versteht sich vor diesem Hintergrund nicht als «Schlachtruf», sondern als Aufforderung, sich schrittweise einem Ziel zu nähern. Dazu gehört auch, dass auf dem Weg dazu Widersprüche auszuhalten sind, die nicht (noch nicht?) überwunden werden können oder als offene Frage dastehen, die es noch zu lösen gilt (z. B. Integration von Lernenden mit massiven Verhaltensproblemen oder schwersten und mehrfachen Behinderungen).

3. Integration/Inklusion wird immer sichtbarer

Das gesellschaftliche Bewusstsein für Inklusion/Integration steigt. Ausgehend von der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der UNESCO-Erklärung von Salamanca sowie verschiedenen Gesetzen wie dem Behindertengleichstellungsgesetz in der Schweiz sind gesetzliche Rahmenbedingungen entstanden, innerhalb derer Integration umgesetzt und gelebt wird. Das zeigen Zahlen, Erfahrungen, Konzepte, Aufrufe auf allen Ebenen.

4. Inklusive Schulkulturen

etablieren sich und werden gelebt

Die Lehrerinnen- und Lehrerbildung und -weiterbildung sowie die Ausbildung von Sonderpädagogischen Fachpersonen für Unterricht und Therapie hat eine stark integrative Ausrichtung, und die zeigt Wirkung: Die gemeinsam verantwortete Arbeit an einer integrativen/inklusive *Kultur* ist in vielen Schulhäusern ein zentrales Thema (z. B. Leitbilddiskussionen) – Tendenz zunehmend.

5. Inklusive/integrative Strukturen sind Katalysatoren für neue Entwicklungen

Die Einrichtung inklusiver/integrativer *Strukturen* in den Schulhäusern machte in den letzten Jahren, so scheint es, grosse Fortschritte. Schulleitungen wurden etabliert, neue Formen der Zusammenarbeit werden erprobt (z. B. Teamteaching), Gefässe und Instrumente für interdisziplinäre Kooperation werden eingesetzt (z. B. Schulisches Standortgespräch).

6. Ungenügende Strukturen

sind schulpolitisch kontraproduktiv

Allerdings ist die Suche nach guten Strukturen/Rahmenbedingungen eine grosse Herausforderung. Jede Lehrperson will das Beste für ihre Klasse/ihre Schülerinnen bzw. Schüler und kämpft für die entsprechenden Ressourcen. Zuteilung und Verteilung sind noch nicht genügend geregelt und manchenorts fehlt das finanzielle und personelle (fachliche) Startkapital. In dieser Situation droht etwas Neues: Es werden nicht wie bis anhin Problemschüler bzw. -schülerinnen für die separative Schulung ausgesondert. Es werden aktuell Schülerinnen und Schüler mit dem Etikett «geistige Behinderung» versehen, damit die integrative Schule mehr Ressourcen bekommt. In der Folge beobachten wir statt Dekonstruktion eine Neukonstruktion von Behinderung. Im Zuge der integrativen Ausrichtung der Schule steigt paradoxerweise die Zahl von Kindern mit einer geistigen Behinderung.

7. Lehrpersonen sind gute Didaktiker und

leisten gute integrative Arbeit

Erfreuliche Entwicklungen zeigen sich dort, wo die Lehrpersonen in eigener Verantwortung handeln können, nämlich im Bereich der inklusiven/integrativen Didaktik. «Eine gute Didaktik ist immer eine integrative Di-

daktik» ist eine klassische Feststellung. Sie hat jedoch mit dem Anstieg von Heterogenität in den Klassen eine besondere und verpflichtende Bedeutung. Ein Grossteil der Lehrpersonen verfügt über hohe didaktische Qualifikationen und ist an deren Weiterentwicklung sehr interessiert. Die Ansprüche an die Qualität des eigenen Unterrichts sind hoch. Individuelle Lernziele für Schülerinnen und Schüler gehören zum Alltag. Entsprechende Lehrmittel werden entwickelt und eingesetzt. Der Transfer des sonderpädagogischen Wissens (in langen Jahren auch in der Separation aufgebaut!) von den Sonderschulen, den Kleinklassen und den Therapien in die Regelklassen schreitet fort.

8. Integration/Inklusion darf nicht zum Spielball politischer Interessen verkommen

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...» (Hesse) kann auch ergänzt werden mit «wohnt eine Verunsicherung, eine Ablehnung, eine Vorsicht inne...». Das ist normal, und das ist gut so. Eine kritische Auseinandersetzung und eine offene Diskurshaltung sind der Motor jeder Entwicklung, auch der Schulentwicklung; ebenfalls die kreative Nutzung von Alltagserfahrung und von empirischem Wissen. Diese zeigen, dass Integration gelingt, fast immer gelingt, unter bestimmten Bedingungen besser oder schlechter gelingt oder eben in manchen Fällen und bestimmten Kontexten noch nicht gelingt! Auf jeden Fall besteht kein Grund, auf das Startfeld zurückzugehen, die Zeit zurückzustellen oder schulpolitisch umzudenken. Das machen auch jene nicht, die seit Jahrzehnten integrative Modelle kennen (Skandinavien, Italien). So abwegig es wäre, Demokratie abzuschaffen, nur weil die Meinungen und Erfahrungen der Mitglieder einer Gesellschaft darüber auseinander gehen,

so abwegig wäre es, aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen und Erfahrungen zur Integration das Gleichstellungsge-
setz wieder abzuschaffen und die Schulent-
wicklung auf dem Stand der 70er Jahre ein-
zufrieren.

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
Leitung Forschungsschwerpunkt
«Kinder mit besonderen
Bildungsbedürfnissen»
andrea.lanfranchi@hfh.ch

Prof. Dr. Josef Steppacher
Leitung Departement 1
josef.steppacher@hfh.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich

Literatur

- Bächtold, A. et al., (1990). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Boban, I., & Hinz, A. (2011). Index für Inklusion – auf dem Weg zu einer Schule für alle. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (Publikation in Vorbereitung).
- Feuser, G. (Hrsg.) (2003). *Integration heute – Perspektiven ihrer Weiterentwicklung in Theorie und Praxis*. Bd. 1 der Reihe «*Behindertenpädagogik und Integration*». Frankfurt a.M.: Lang.
- Landwehr, N. (2008). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer Volksschule*. Aarau: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- Luder, R., Maag Merki, K. & Sempert, W. (2004). *Integrative Schulungsform im Kanton Aargau*. Zürich: FS&S, unveröff. Schlussbericht.
- Tarnutzer, R., & Venetz, M. (2008). Motivationales Befinden von Lernenden in integrativen Schulformen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 14–18.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 6–14.